

被製造的可見：論灰塵視覺化技術的認識論建構

**The Production of Visibility: On the Epistemological
Construction of Dust Visualization Technologies**

作者姓名：許少軒

任職單位與職稱：國立台灣藝術大學美術學院造形藝術研究所碩士生

信箱：ss862816@gmail.com

被製造的可見：論灰塵視覺化技術的認識論建構

許少軒¹

摘要

當代空氣品質論述預設「看見」即「知道」，視覺化技術亦被視為揭露環境真相的中性工具。然而，可見性實非單純的發現過程，而是物質與論述實踐交織之產物。藉此「濾網認識論」概念之提出，旨在描述當代環境感知結構的獨特性：主體並非直接觀測環境，而是透過「被攔截之物」來推論空氣狀態。此認識論具備間接性、事後性與否定性三項特徵，揭示了視覺化技術如何在中介過程中，「製造」其所宣稱僅是「再現」的客體。

分析路徑擬從科學史與媒介物質性的視角出發，區分為三個維度展開：首先，十九世紀物理學家丁達爾（John Tyndall，1820-1893）的光束實驗將灰塵轉譯為致病細菌的視覺證言，確立了「看見」作為說服策略的修辭地位；其次，透過對 HEPA 濾網 0.3 微米標準的系譜考察，探究此數值如何從冷戰軍事工程參數，轉譯為當代健康風險的閾值；最後，則分析戴森（James Dyson，1947-）數位介面中的數字權威與顏色編碼，如何調節使用者的情感反應並限定其詮釋能動性。

核心立論聚焦於「灰塵」客體化的技術轉譯邏輯。灰塵之存在並非物理世界的單純揭露，而是技術框架針對環境風險所進行的系統性轉譯，藉由將不可見的微觀粒子編碼為具備說服力的視覺指標，進而形塑當代主體對生存空間的風險感知。透過剖析此種可見性的建構過程，旨在為技術治理網絡中的感官政治研究，提供一個具備反思力度的介入座標。

關鍵字：視覺化技術、灰塵、HEPA、濾網認識論、空氣品質

¹ 國立台灣藝術大學造形藝術研究所碩士生

壹、前言：當灰塵變得可見

空氣清淨機的顯示面板亮起紅燈，數字跳動著「PM2.5:85」，使用者看著數字感到一陣焦慮，打開手機 App 遠端確認臥室的空氣品質——即使她人在辦公室；三個月後更換濾網時，看見那層灰褐色的絨毛，她對自己說：「還好有開清淨機。」日常場景蘊含著一個值得追問的弔詭：我們從未如此「清楚」地看見空氣中的微粒——數字、顏色、濾網上的沉積物，都讓原本不可見的東西變得可見——然而「看見」並沒有帶來安心，反而加劇了不安。濾網上的灰褐色沉積物，其說服力並不來自於它「真的」危險，而是來自於它作為「髒污」的符號效力：你看見的不是微粒本身，而是一套關於「乾淨／骯髒」的編碼系統在運作。當代環境感知正經歷一場由技術中介所引發的認識論轉向：視覺化技術不僅揭露了既存的現實，更從根本上形塑了我們「看見什麼」以及「如何感知」對象的方式。在技術介入之前，空氣僅是呼吸的介質；然而，透過數字編碼與物質沉積的中介，空氣轉化為一系列可被量化、需被管理的風險數據。本文的核心提問即在於：此種從「不可見背景」到「治理對象」的轉化，其認識論條件為何？

探問始於一個看似技術性的細節：為何「0.3 微米」被確立為高效濾網（HEPA）的核心過濾標準，而非 0.1 或 0.5 微米？透過對技術史的系譜考察，本文發現此標準的確立並非源於毒理學對「最致命尺寸」的界定，而是源於過濾物理學中關於擴散效應與攔截效應交會點的「最易穿透粒徑」（Most Penetrating Particle Size, MPPS）。一個原本屬於工程測試的參數，如何被轉譯並滑移為公共衛生與居家安全的指標？意義的滑移涉及了何種認識論條件與知識權力的運作？為了處理上述問題，本文提出「濾網認識論」（filter epistemology）概念，以此指涉當代環境感知的一種特定結構：透過「被攔截之物」來反向推論環境狀態——濾網上的灰褐色沉積物成為「空氣是髒的」的物質證據，PM2.5 數值成為「危險程度」的符號編碼。

濾網認識論具有三個相互關聯的特徵。其一是「間接性」：我們從未真正「看見」空氣中的微粒，看見的是感測器的數字、濾網的沉積、介面的顏色，中介物取代了空氣本身成為認識的對象，意味著我們對環境的認識從一開始就被技術框架所形塑。其二是「事後性」：濾網呈現的是「已經被攔截」的微粒，而非「正在懸浮」的微粒，你看見的是三個月的累積而非此刻的狀態，如此的時間結構使得濾網成為一種「過去的銘刻」而非「現在的窗口」，類似於考古學挖掘的是痕跡而非正在發生的事實。其三是「否定性」：濾網透過「移除」來「呈現」，讓你看見的正式是它從空氣中「拿走」的東西，運作邏輯和顯微鏡不同——顯微鏡放大既存之物，濾網則是把東西攔下來讓它以殘留物的形式現身。三項特徵共同指向一個核心論點：沒有視覺化技術的介入，就沒有「灰塵」作為可被辨識、可被焦慮的認識對象。

為了證成上述論點，本文將透過三個案例展開分析。第一個案例是十九世紀物理學家丁達爾（John Tyndall, 1820–1893）的光束實驗，他讓強光穿過空氣，發現懸浮微粒會因光散射而變得可見；實驗不只是科學發現，更是一種說服策略——在細菌學尚

未成熟的年代，「看見」空氣中的微粒就足以讓人相信空氣中藏著致病的東西。第二個案例是 0.3 微米標準的系譜，本文將追溯數字如何從過濾物理學的測試條件滑移成健康論述中的危險閾值，並分析滑移得以發生的認識論條件。第三個案例是 Dyson 空氣清淨機的介面設計，本文將分析數字顯示、色彩編碼、遠端監控如何共同塑造一種特定的「觀看方式」，以及觀看方式的預設與遮蔽。在進行分析的同時，本文也將持續處理一個方法論上的張力：當我們說「視覺化技術塑造了焦慮主體」，如此的說法是否預設了使用者是被動的？事實上，使用者可能早就學會忽略烹飪時的紅燈警示，或者反過來利用數據去說服家人支持空汙管制政策；本文不想把使用者寫成受害者，但也不想假裝技術是中立的，張力將在分析過程中持續被處理。

貳、丁達爾的光束：可見性作為說服策略

灰塵的可見性首先是一個光學問題。人類肉眼的解析極限約為 100 微米——大約是一根頭髮的直徑——意味著絕大多數懸浮微粒在「正常」的光學條件下不可見²。然而，特定的光學安排可以讓微粒「現形」，正是十九世紀愛爾蘭物理學家丁達爾的重要發現。1870 年代，丁達爾在英國皇家研究院進行了一系列實驗：他讓一束強光穿過空氣，發現懸浮微粒會因為光的散射而變得可見，光束的路徑清晰可辨，彷彿一條發光的走廊；但當空氣經過加熱或過濾後，光束就「消失」了。丁達爾將這種狀態稱為「光學純淨」(optically pure)³，並以一個極具詩意的比喻來描述：「這簡直就像恆星空間；也就是說，由於光束路徑中不存在任何能夠散射光線的物質而呈現的黑暗」(Tyndall, 1881: 6)。換言之，「光學純淨」的操作型定義是：當濃縮光束穿過空氣時，若光束軌跡完全不可見，則該空氣為「光學純淨」。這個定義的關鍵在於，它將「純淨」從一個化學或生物學概念轉化為一個視覺判準——你不需要知道空氣中有什麼，只需要「看見」光束是否可見。這個現象後來被稱為「丁達爾效應」，至今仍出現在中學物理課本裡，但本文要追問的不是效應的物理機制，而是實驗的「說服力」從何而來（如圖 1）。

² Hinds, W. C. (1999). *Aerosol technology: Properties, behavior, and measurement of airborne particles* (2nd ed.). Wiley-Interscience. 頁, 75

³ 丁達爾在原著中更常使用 "moteless air"（無微塵的空氣）一詞，「光學純淨」更多是後世科學史學者對此概念的概括性描述。

圖 1 丁達爾細菌箱實驗裝置。箱體正面為玻璃，內置培養液容器；頂部螺旋管 (a,b) 用於過濾或加熱進入的空氣；滴管 (p) 用於引入測試物質。當箱內空氣靜置數日後，懸浮微粒沉降至塗有甘油的內壁，光束穿過時將不再可見，丁達爾稱此狀態為「光學純淨」。資料來源：Tyndall, "Spontaneous Generation II" 611。

丁達爾為何選擇這種實驗策略？這必須放在當時的認識論困境中理解。十九世紀中葉，「自然發生說」(spontaneous generation)⁴ 仍是科學界激烈爭論的議題：生命究竟能否從無生命物質中自發產生？法國微生物學家、化學家路易·巴斯德 (Louis Pasteur, 1822–1895) 的曲頸瓶實驗 (或稱鵝頸瓶實驗, Swan-neck flask experiment, 1861) 已經提供了有力的反駁，但爭論並未平息，因為反對者總能提出各種替代解釋。問題的核心在於：顯微鏡雖然能讓人看見細菌，卻無法回答細菌「從何而來」——你在腐敗的肉湯中看見細菌，但它可能是從空氣中進入的，也可能是自發產生的，顯微鏡無法區分這兩種可能。丁達爾的光束實驗正是為了繞過這個認識論困境。若借用法國哲學家與社會學家布魯諾·拉圖 (Bruno Latour, 1947–2022) 分析巴斯德實驗室的視角，丁達爾的策略可以被理解為一種「轉譯」(translation)⁵：他不試圖直接

⁴ 「自然發生說」主張生命可從無生命物質中自發產生，例如腐肉生蛆、穀堆生鼠，此觀念自亞里斯多德 (Aristotle, 384–322 BC) 以來長期被大眾與科學界接受。十七世紀，義大利內科醫生雷迪 (Francesco Redi, 1626–1697) 透過對照實驗證明蛆來自蒼蠅產下的卵而非腐肉本身，對此觀念提出了首波挑戰。然而，隨著顯微鏡的普及與微生物的發現，這場爭論轉移到了更微觀的尺度：肉眼不可見的微小生物是否仍能自發產生？十九世紀中葉，法國生物學家巴斯德與自然科學家普歇 (Félix-Archimède Pouchet, 1800–1872) 針對此議題展開了著名的公開論戰。儘管論戰焦點在於「生命起源」，但其核心在於實驗空間的純淨度與對微粒路徑的控制，然而由於當時實驗條件難以達成絕對的無菌控制，雙方皆能透過特定的實驗結果宣稱支持己方立場，使得爭論在 1860 年代初期持續僵持。

⁵ 拉圖指出，「轉譯」意味著偏移、背叛、模稜兩可，從各種利益或語言遊戲間的不對等關係出發，其最終目的是讓兩個主張等同起來；同時，「轉譯」也帶有策略意味——不論各人做了什麼、去了哪裡，都

「看見」細菌，而是將問題重新定義——從「細菌是否存在」轉譯為「光束是否可見」。他建立了一個視覺化的因果對應：如果空氣是「光學純淨」的，則肉湯不會腐敗；如果空氣中有可見微粒，則肉湯會腐敗。1875年，丁達爾報告經處理的肉湯在光學純淨空氣中保持了四個月「如同最亮的雪利酒般透明」，而暴露於普通空氣的對照組在數天內即變得混濁（Tyndall, 1876: 27-74）。光束的「消失」與肉湯的「不腐敗」之間的對應關係，構成了一種強大的視覺修辭：觀眾不需要看見細菌，只需要看見光束消失，就能「相信」致病物質已被移除。

然而，正是在這個「轉譯」過程中，一個關鍵的意義置換發生了：丁達爾讓人看見的是灰塵，不是細菌——灰塵和細菌是不同的東西，大多數灰塵不會致病，大多數細菌肉眼也看不見——但在實驗的視覺修辭裡，兩者被等同起來，「看見空氣中有東西」被轉譯為「相信空氣中有致病物質」（Worboys, 2000: 109-134）。由此可見視覺化技術的一個核心特徵：它不只是「呈現」既存的事物，同時也透過轉譯來「說服」觀看者相信某些事情；光束不只讓人看見灰塵，還讓人覺得看見灰塵就等於確認了疾病的來源。

說服力的運作機制值得進一步追問。人類傾向於相信自己看見的東西，「眼見為憑」反映了一種深層的認識習慣：如果我能看見它，它就是真的。丁達爾的實驗利用了認識習慣，把「空氣中有微粒」的抽象命題轉化為一個可見的現象——光束的路徑——觀眾不需要理解光散射的物理學，只需要「看見」那道光，就會相信空氣中「真的有東西」。然而推論包含一個跳躍：從「有東西」到「有危險的東西」。實驗無法證明微粒是細菌，也無法證明它們會致病，但視覺經驗的說服力太強了——一旦你看見了，就很難不相信。結構延續到今天：當使用者更換空氣清淨機的濾網，看見那層灰褐色的絨毛，會想「都是我本來會吸進去的東西」，念頭帶來的厭惡感讓人確信空氣清淨機是必要的。但灰褐色的沉積物裡，有多少是「危險的」？有多少只是普通的灰塵、花粉、衣物纖維？濾網的可見性創造了一種「危險」的印象，但印象和實際的健康風險之間存在著被遮蔽的距離。丁達爾的光束和濾網上的沉積物共享同一種認識論結構：都透過「讓不可見者可見」來產生說服力，但說服力來自於可見性本身，而非對危險的實際證明。

參、0.3 微米的技術標準與意義轉譯

0.3 微米是當代空氣過濾技術的核心標準——HEPA（High-Efficiency Particulate Air）濾網的定義即為「能夠過濾 99.97% 的 0.3 微米微粒」，規格被印在產品說明上，出現在廣告文案裡，成為消費者判斷過濾效能的主要依據。然而，追問數字的來源，會發現一個出乎意料的系譜：0.3 微米最初並非「最危險的尺寸」，而是「最難過濾的尺寸」。在纖維過濾的物理機制中，較大的微粒容易因「慣性衝擊」（inertial

必須透過對手的立場來鞏固自身的利益（拉圖，2016：42）

impaction) 撞擊纖維而被捕獲，較小的微粒則因「布朗運動」(Brownian motion) 的隨機碰撞而增加與纖維接觸的機率，唯獨 0.1 至 0.4 微米區間的微粒——不夠大以至於無法靠慣性撞上去，又不夠小以至於布朗運動不夠劇烈——兩種機制都難以有效作用，因此被工程師稱為「最具穿透性的粒徑」(Most Penetrating Particle Size, MPPS)

(Hinds, 1999: 182-205)。0.3 微米大約就落在區間內，用它來測試過濾器是合理的：如果連最難過濾的尺寸都能達到 99.97%，其他尺寸當然更沒問題。換言之，0.3 微米是一個「測試條件」，不是一個「健康標準」。

圖 2HEPA 濾網結構與過濾機制示意圖。呈現過濾物理機制中的攔截 (Interception)、慣性衝擊 (Impact) 與擴散 (Diffusion)。資料來源：取自維基百科 (2025)，高效濾網。

但工程參數如何從實驗室跑到健康論述裡？一連串的轉譯在此發生。首先，HEPA 規格從軍事與工業領域進入消費市場：1940 年代，HEPA 技術是為了曼哈頓計畫 (Manhattan Project, 1942–1946) 而開發的，用來過濾放射性微粒、防止核災 (First, 1998: 275-282)；隨後的 1950 至 1960 年代，隨著半導體與微電子產業的興起，HEPA 轉化為潔淨室 (Cleanroom) 的標準化組件，用以確保精密製程免於微觀塵埃之污染；與此同時，1960 年代初期，醫療體系亦開始將其收編至手術室 (Operating Theaters) 的通風系統，將原本對抗「放射性污染」的工程邏輯，轉譯為對抗「生物性感染」的公共衛生防禦。直到 1960 年代末至 1990 年代，這套曾服務於國家安全與工業生產的尖端技術，才藉由商業馴化正式進入家庭空間，演變為當代中產階級調節生活焦慮的家電零件。在擴散過程中，「99.97% @ 0.3 μm 」規格被保留下來，但意義改變了：在軍事設施裡，規格意味著「極端的過濾效率」，代價不是問題，安全才是；在消費市場裡，規格變成了「品質保證」，告訴消費者機器是「專業級」的，可以放心。而在轉譯過程中，0.3 微米悄悄地從「最難過濾」變成了「最危險」。轉譯可能不是某個人刻意製造的，而是在無數次的轉述中逐漸發生——行銷文案需要簡化，科學記者需要故事，消費者需要一個可以理解的數字，「能過濾最難過濾的微粒」太複雜了，「能過濾最危險的微粒」比較容易懂，於是意義就轉譯了。

轉譯何以可能？本文認為至少涉及三個條件。第一是數字的「可攜性」：0.3 微米

是一個精確的數字，看起來很「科學」，可以從過濾物理學的論文裡被摘出來，放進健康雜誌的報導，再放進電商平台的產品說明，每一次挪用都保持著「精確」的外表，但意義已經改變了。第二是專業知識的落差：消費者不知道 MPPS 是什麼，也沒有能力去查證 0.3 微米的來源，只能信任產品說明所呈現的「科學」權威，信任建立在知識不對稱的結構上。第三是「預防」邏輯的擴張：在一個把「風險」當成核心議題的社會裡，「可能危險」就足以構成行動的理由，不需要證明 0.3 微米「真的」比較危險，只需要暗示它「可能」比較危險，預防的邏輯讓證據的門檻降低了——寧可信其有，不可信其無。三項條件加在一起，讓 0.3 微米從一個工程參數變成了一個健康符號。

然而轉變遮蔽了什麼？首先，它遮蔽了「比 0.3 微米更小」的微粒：超細微粒（小於 0.1 微米）可能更容易進入血液，造成更深層的健康影響，但因為 HEPA 規格是用 0.3 微米來測試的，消費者的注意力就被固定在數字上。「能過濾 99.97% 的 PM0.3」聽起來很厲害，但沒有告訴你那些比 0.3 微米更小、穿透了濾網的東西會怎樣。其次，它遮蔽了「微粒的內容」：一個 0.3 微米的柴油微粒和一個 0.3 微米的花粉微粒，對健康的影響完全不同，但在 PM0.3 指標裡它們是一樣的——都只是「一顆 0.3 微米的微粒」，數字的抽象性把質的差異消解了。0.3 微米的故事告訴我們：一個「標準」不是被發現的，而是被製造的；製造過程涉及工程、行銷、媒體、消費者的共同參與；當標準被確立之後，它就反過來塑造了我們對「危險」的感知。意識到如此的偶然性，不是要否定過濾技術的實用價值，而是要打開一個反思的空間：我們對空氣的認識，是被什麼樣的歷史條件所塑造的？

肆、從曼哈頓計畫到客廳：過濾技術的馴化

HEPA 技術的歷史始於曼哈頓計畫。1940 年代，美國正在秘密研發原子彈，需要處理一個棘手的問題：如何防止放射性微粒擴散？核分裂會產生極細微的放射性塵埃，塵埃如果外洩會污染周圍環境，如果被研究人員吸入會造成輻射傷害。為了解決問題，物理化學家歐文·朗繆爾（Irving Langmuir, 1881-1957）——1932 年諾貝爾化學獎得主——與其團隊對氣溶膠過濾的物理機制進行了系統性研究，包括前述的慣性衝擊、擴散沉積、攔截等機制，研究直接促成了高效率過濾系統的發展（First, 1998: 275-282）。歷史對於理解 HEPA 的意義至關重要：它最初是一種「控制」技術，目的是管理危險物質的邊界，把「污染」和「純淨」區隔開來。在核武設施裡，區隔攸關生死——如果放射性塵埃外洩，會有人因此得癌症、死亡——所以 HEPA 的設計邏輯是「不計代價」：99.97% 還不夠，要盡可能接近 100%。軍事理性深刻塑造了 HEPA 的規格，它追求的是極端的效率，而不是成本效益的平衡。

冷戰期間，HEPA 技術從核武設施擴散到其他需要區隔「純淨」與「汙染」的場域：半導體製造需要無塵室，製藥業需要無菌環境，醫院手術室需要乾淨的空氣。值得注意的是，擴散過程涉及「危險」概念的轉譯：從放射性微粒到細菌，從細菌到一般灰塵，HEPA 所過濾的「危險」對象持續擴大，而「過濾」的意義也隨之改變——從

「防止核災」到「維持無菌」再到「改善空氣品質」。HEPA 濾網並非孤立的軍事轉用案例，而是冷戰技術向日常空間滲透的普遍軌跡。微波爐的核心元件磁控管（magnetron）原為二戰期間英美研發的雷達偵測技術，1945 年雷神公司（Raytheon）工程師培西·史賓賽（Percy Spencer，1894 - 1970）在測試過程中意外發現微波能融化巧克力，進而將這項偵測敵機的雷達脈衝轉向烹飪應用（張瑞棋，2017）。網際網路的前身 ARPANET（1969）雖常被描述為旨在確保核戰通訊韌性的軍事網絡，但科技史學者珍妮特·阿巴特（Janet Abbate，1962 - ）指出，其演進實為軍事資金、學術文化與使用者創新交織的產物，電子郵件等核心功能多源於非預期的實驗性應用（Abbate，1999：113-145）。至於全球定位系統（GPS），原為美國國防部專屬的導彈導引技術，直到 2000 年方解除民用信號的人為誤差限制（SA），技術主權才正式向消費市場下放。媒介學者羅傑·席維史東（Roger Silverstone，1945 - 2006）將此過程概念化為「技術馴化」（domestication of technology），強調技術在跨越領域邊界進入家戶空間時，必然經歷意義的位移與重構。在此過程中，技術原初的「軍事野性」被制度性地掩蓋，取而代之的是與家庭價值、個人習慣相契合的消費意義（Silverstone et al.，1992：15-31）。這類轉譯揭示了冷戰技術的共通邏輯：從「控制敵人」轉向「服務消費者」，從「國家安全」轉向「個人便利」。技術的物理形式雖得以保留，其存在意義卻已發生根本性的斷裂。

1980 年代起，HEPA 技術進入消費市場，家用空氣清淨機成為新興的產品類別。轉移涉及幾個重要的認識論重構。首先，「純淨空間」的概念從工業與醫療場域延伸至家庭空間：過去，家是一個自然的庇護所，你回到家就是安全的；現在，家變成了一個「可能被污染」的空間，你回到家還要打開清淨機、確認 PM2.5 指數。其次，「危險微粒」的概念從具體的職業暴露擴展至模糊的日常環境：在軍事設施裡，「污染」是具體可辨識的——放射性塵埃會致死；在家庭裡，「污染」變得瀰漫而模糊——「可能」有過敏原，「可能」有 PM2.5，「可能」影響健康。第三，「呼吸」本身被問題化了：過去呼吸是自然的、不需要思考的行為；現在呼吸變成需要「管理」的事情，你要監測空氣品質、購買合適的設備、定期更換濾網。問題化創造了一個新的消費品類：空氣清淨機不只是「家電」，它是「健康設備」，定位讓消費者願意付出更高的價格——畢竟，健康是無價的。而 HEPA 的馴化還有一個獨特之處：它同時也是一種「視覺化技術」，將在下一節詳細分析。

伍、濾網作為視覺化技術：否定性的可見

過濾器的功能是「移除」：它把灰塵從空氣中拿掉，讓空氣變乾淨。然而本文要指出的是，過濾器同時也是一種「視覺化」技術。說法乍聽之下似乎違反直覺——視覺化通常指的是讓不可見的東西變得可見，如顯微鏡放大細菌、X 光透視骨骼、熱成像顯示溫度分布，技術的功能是「呈現」而非「移除」。但如果重新思考視覺化的運作方式，過濾器的認識論角色就會浮現：當使用者更換空氣清淨機的濾網，看見那層灰褐色的絨毛——過去三個月內被濾網攔下來的所有微粒，灰塵、花粉、皮屑、纖維、煙

灰，混合凝結成一層可見的、可觸摸的物質——在更換的時刻，不可見的空气微粒變得可見了。視覺化可以稱為「否定性的可見」：濾網讓你看見的，正是它從空气中「拿走」的東西，你看見的不是「空氣中有什麼」，而是「空氣中曾經有什麼、現在被拿掉了」。

否定性的可見具有幾個獨特的性質。第一，它是「累積的」：濾網呈現的不是此刻的空氣品質，而是一段時間內的總和，你看見的是三個月的累積而非今天下午的快照，如此的時間結構使得濾網成為一種「檔案」，它記錄過去而非顯示現在。第二，它是「物質的」：不同於螢幕上的數字，濾網上的沉積物是可觸摸的，你可以用手指去摸那層絨毛、感受它的質地，可以靠近去聞、感受它的氣味，物質性提供了一種不同於數據的「真實感」，你面對的不是抽象的數值而是具體的、可感知的物質。第三，它具有強烈的說服力：當你看見那層灰褐色的絨毛，會想「都是我本來會吸進去的東西」，念頭讓你相信機器是有用的。說服力的來源值得追問：如果空氣清淨機沒有可更換的濾網，你會怎麼判斷它有沒有用？你可能會看數字——螢幕顯示 PM2.5 下降了——但數字是抽象的，沒辦法「感覺到」它；濾網不一樣，那層髒污的沉積物會引發一種本能的反應——噁心、排斥、想要遠離——反應不需要經過理性思考，它是直接的、身體的。

然而濾網的視覺化也有其侷限與遮蔽。首先，濾網無法區分「危險的」和「無害的」微粒：工業污染物和花粉、塵蟎和衣物纖維，在濾網上看起來都一樣——都是灰褐色的絨毛——沒辦法從外觀判斷哪些是「真的」應該擔心的，哪些只是日常生活的碎屑。換言之，濾網的視覺化是選擇性的，它讓你看見「有東西被攔下來」，但沒有告訴你「攔下來的是什麼」，它創造了一種籠統的「骯髒」的印象，而不是精確的風險評估。其次，濾網讓你看見的是「被攔下來的東西」，那些「沒有被攔下來」的呢？HEPA 濾網可以過濾 99.97% 的 0.3 微米微粒，意味著還有 0.03% 穿透了；而且小於 0.1 微米的超細微粒，過濾效率可能會下降。穿透濾網的東西，你在更換濾網時是看不見的。濾網的可見性同時也是一種不可見性：它讓你關注「被攔下來的」，而忽略「溜掉的」。選擇性的可見，正是視覺化技術的認識論效果：它決定了什麼進入關注的範圍，什麼被排除在外。

陸、Dyson 的介面：數字與顏色的說服術

除了濾網的物質性視覺化，當代空氣清淨機還配備了數位介面，提供另一種「看見」空氣的方式。本文以 Dyson Pure Cool 為案例，分析介面設計如何塑造特定的觀看方式。Dyson 整合了感測、淨化、顯示三種功能，配有一個圓形 LCD 螢幕，可同時顯示 PM2.5、PM10、VOC（揮發性有機化合物）、NO2（二氧化氮）等多種數據，螢幕背景會根據空氣品質自動變換顏色——綠色表示良好、黃色表示中等、橙色表示較差、紅色表示差——此外還有手機 App 可遠端監控家中的空氣品質。介面元素共同構

成了一套視覺修辭，值得逐一分析。

首先是數字的說服力。當螢幕顯示「PM2.5:35」，數字為什麼讓人相信？它沒有說「空氣有點髒」或「還算乾淨」，只給你一個數，正是「只給數字、不給判斷」的姿態讓它看起來可信。數字之所以有權威，是因為它看起來不像人說的話——它精確、客觀、不帶感情，機器不會誇大其詞，數字不會有立場。然而數字的精確性是一種修辭：當螢幕顯示「35」而不是「大約三十幾」，它在暗示測量是精確的、數字是可靠的，但事實上任何測量都有誤差，感測器有其精度極限，環境條件會影響讀數，不同位置的測量結果可能不一樣。「35」遮蔽了不確定性，讓你覺得空氣品質是一個可以被精確掌握的東西。數字還有另一個效果：它讓空氣品質變得「可比較」——當你知道今天是 35、昨天是 42、上週平均是 28，就可以判斷趨勢，比較給了你一種掌控感。但當空氣品質被化約為一個數字，複雜性也被簡化了：「35」無法告訴你微粒從哪裡來、化學成分是什麼、對你特定的身體狀況會有什麼影響，數字的抽象性把差異都消解了。

其次是顏色的說服力。顏色和數字的運作方式不同：數字訴諸理性，你要「讀」它、「理解」它；顏色訴諸直覺，你一眼就知道綠色是好的、紅色是壞的，不需要思考。直覺反應可能有演化的基礎：紅色讓我們聯想到血液、危險、警報，綠色讓我們聯想到植物、自然、安全。空氣清淨機的設計師利用了本能反應，而且色彩編碼和交通號誌很像——紅燈停、綠燈行——是我們從小就被訓練的反應，Dyson 的介面借用了既有的符號系統，讓你不需要學習新的東西就能「讀懂」空氣品質（Lupton，2016：108-132）。然而顏色編碼做了一件數字做不到的事：它預先決定了你應該「怎麼感覺」。當螢幕變成紅色，你很難不感到焦慮；當螢幕變成綠色，你會感覺鬆一口氣。情感反應不是你自己判斷的結果，而是介面設計預先設定的——換言之，介面不只是「呈現」空氣品質，它同時也在「調節」你的情緒。

第三是「自動模式」的認識論預設。在自動模式下，機器會根據感測數據自動調整風速：PM2.5 上升，風扇轉快；當 PM2.5 下降，風扇轉慢。設計預設了「機器比人更能判斷空氣品質」：如果沒有自動模式，你會怎麼決定要不要開清淨機？你可能會聞一聞空氣、看看窗外的天色、考慮今天有沒有什麼特別的污染源，判斷是基於你的身體感受和生活經驗；但有了自動模式，你被鼓勵放棄身體的判斷，被邀請信任感測器和演算法，而不是自己的鼻子。第四是遠端監控創造的新空間關係：Dyson 的 App 讓你可以在辦公室就看到臥室的 PM2.5 是多少，家庭空間不再需要「在場」才能被感知，它被數據化了，可以被遠端監控。便利同時也是新的焦慮來源——你正在開會，手機彈出通知說家裡的空氣品質變差了，你什麼也做不了但會開始擔心，「遠端的焦慮」是數位監控技術創造出來的，過去並不存在。

柒、觀看的雙面性：塑造與協商

綜合以上分析，Dyson 的介面設計塑造了一種特定的觀看方式：它讓使用者習慣用數字來理解環境，將空氣品質等同於 PM2.5 數值；它讓使用者處於持續的警覺狀態，數字每秒更新、顏色隨時變化；它讓使用者傾向於信任機器，自動模式暗示機器比人更懂空氣。然而，必須處理一個方法論上的問題：上述描述是不是太把使用者當成被動的接受者了？本文一直在說介面如何「塑造」觀看、如何「召喚」焦慮、如何「讓」使用者相信某些事情，說法預設了使用者是被動的——他們被介面控制，沒有抵抗的能力。但事實並非如此簡單。

實際上，使用者在介面提供的框架內仍有詮釋和協商的空間。有些人已經學會忽略烹飪時的紅燈警示——他們知道炒菜會讓 PM2.5 飆升，但不代表廚房裡有什麼危險。有些人會利用數據來說服家人支持空汙管制政策：「你看，我們這區的空氣真的很差。」還有些人根本不看數字，只偶爾確認一下機器還在運轉。例子說明：視覺化技術的效果不是單向的「宰制」，它比較像是一種「邀請」——它邀請你以特定的方式觀看、特定的方式感受、特定的方式行動，但你可以接受邀請，也可以拒絕它，或者部分接受、部分改造。然而，承認使用者的能動性並不意味著技術是中立的：邀請本身就帶有傾向，有些觀看方式被鼓勵，有些被邊緣化。Dyson 的介面鼓勵你信任數字和顏色，不鼓勵你信任自己的鼻子，傾向即使你可以抵抗它，它仍然是真實存在的。

視覺化技術因此展現了一種根本的雙面性：它既是「建構的」也是「賦能的」——它建構了特定的認知框架（將環境問題化約為可測量的數值），但也提供了行動的資源（有了數據才能進行比較、追蹤、倡議）；它既可能製造「焦慮」也可能帶來「掌控感」——持續的警示、無處不在的數據讓人不安，但知道問題所在、能夠採取行動也讓人安心；它既是「個人化」的也可能促進「公共化」——每個人監測自己的室內空氣是個人行為，但共享的數據也可能成為公共議題的基礎。雙面性意味著，我們不能簡單地「肯定」或「否定」視覺化技術。批判的任務不是提供一個替代的「正確」認知框架，而是揭示既有框架的建構過程，打開反思的空間，讓使用者意識到自己正在參與一個可感知性體制的運作——體制形塑了他們對空氣的認知、對風險的感受、對解決方案的想像，但它也可能為他們提供行動的資源、公共參與的基礎、以及重新想像環境關係的契機。

捌、結論：可見性的建構與反思

本文透過灰塵視覺化技術的分析，試圖闡明一個核心論點：可見性是被建構的，而非被發現的。建構涉及技術（儀器、標準、介面）、知識（科學論述、健康資訊、消費指南）與實踐（測量、過濾、監測）的複雜交織。「濾網認識論」概念試圖捕捉建構的獨特結構：我們不是直接「看見」環境，而是透過「被攔截之物」來推論環境狀態，認識方式具有間接性、事後性與否定性，它讓某些東西可見的同時也讓另一些東

西不可見。本文的三個案例分析展示了建構過程的不同面向：丁達爾的光束實驗說明了「看見」如何成為「說服」的策略，視覺經驗的說服力來自於可見性本身而非對危險的實際證明；0.3 微米標準的系譜說明了技術參數如何滑移成健康指標，滑移得以發生是因為數字的可攜性、專業知識的落差、以及預防邏輯的擴張；HEPA 技術從曼哈頓計畫到客廳的旅程說明了軍事技術如何被馴化為日常消費品，在過程中「純淨空間」的概念被延伸到家庭，「呼吸」本身被問題化為需要管理的行為；Dyson 介面的分析則說明了數字和顏色如何共同塑造觀看的方式，以及使用者如何在框架內進行詮釋與協商。

分析共同指向的結論是：我們對「灰塵」的認識，從一開始就被技術框架所塑造。不是說灰塵不存在——微粒確實在空氣中漂浮，它們確實會進入呼吸道，有些確實會造成健康影響——但「什麼樣的微粒」、「多大的濃度」、「何種程度的影響」被認為是「問題」，界定是歷史性的、社會性的、技術性的建構。0.3 微米不是宇宙真理，它是一個歷史偶然；HEPA 規格不是必然的標準，它是軍事研發的產物；PM2.5 不是唯一可能的空氣品質指標，它是眾多可能的測量方式之一。選擇塑造了我們對環境的感知、對風險的判斷、對解決方案的想像。意識到建構性，不是要讓人停止使用空氣清淨機——過濾技術確實可以減少吸入的微粒，對過敏患者或呼吸道疾病患者有實際好處——也不是要否定空氣品質監測的價值——有了數據我們可以追蹤趨勢、比較差異、要求政府採取行動。本文想做的，是打開一個反思的空間：當你看見 PM2.5 數字飆升，你可以問數字是從哪裡來的、它代表什麼不代表什麼；當你看見濾網上的灰褐色沉積物，你可以問裡面有多少是真的危險的；當你接受介面的邀請讓數字和顏色告訴你空氣好不好，你可以問自己有沒有其他的判斷方式。問題不會改變你的行動，但會改變你對行動的理解——你會意識到你對空氣的認識不是「自然而然」的，而是被特定的技術、歷史、商業安排所塑造的。如果可見性是被建構的，那麼它也可以被不同地建構，我們不必被現有的框架限制住，可能性本身就是批判性思考的起點。

參考文獻

一、中文部分

布魯諾·拉圖 (2016)。巴斯德的實驗室：細菌的戰爭與和平〔伍啟鴻、陳榮泰譯〕。群學。(原著出版年：1984)

二、外文部分

Abbate, J. (1999). *Inventing the Internet*. MIT Press.

Edwards, P. N. (1996). *The closed world: Computers and the politics of discourse in Cold War America*. MIT Press.

- First, M. W. (1998). HEPA filters. *Journal of the American Biological Safety Association*, 3(1), 33-42.
- Hinds, W. C. (1999). *Aerosol technology: Properties, behavior, and measurement of airborne particles* (2nd ed.). Wiley-Interscience.
- Lupton, D. (2016). *The quantified self: A sociology of self-tracking*. Polity Press.
- Tyndall, J. (1876). *On the optical department of the atmosphere in reference to the phenomena of putrefaction and infection*. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 166, 27-74.
- Tyndall, J. (1881). *Essays on the floating-matter of the air in relation to putrefaction and infection*. Longmans, Green, and Co.
- Silverstone, R., Hirsch, E., & Morley, D. (1992). Information and communication technologies and the moral economy of the household. In R. Silverstone & E. Hirsch (Eds.), *Consuming technologies: Media and information in domestic spaces* (pp. 15-31). Routledge.
- Worboys, M. (2000). *Spreading germs: Disease theories and medical practice in Britain, 1865-1900*. Cambridge University Press.

三、網路資源

- 維基百科 (2025 年 12 月 13 日)。高效濾網。2025 年 11 月 20 日，取自 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%AB%98%E6%95%88%E6%BB%A4%E7%BD%91>
- 張瑞棋 (2017 年 10 月 08 日)。微波爐的誕生：從軍事科技到廚房電器。PanSci 泛科學。2025 年 11 月 23 日，取自 <https://pansci.asia/archives/127634>
- Tyndall, J. (1878). Spontaneous Generation II. Wikisource. Retrieved November 25, 2025, from https://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_12/March_1878/Spontaneous_Generation_II

The Production of Visibility: On the Epistemological Construction of Dust Visualization Technologies

HSU-SHAO-HSUAN⁶

ABSTRACT

Contemporary discourse on air quality presupposes that "seeing" equates to "knowing," treating visualization technologies as neutral instruments for revealing environmental truths. Yet visibility is not mere discovery but a product of intertwined material and discursive practices. This paper proposes "filter epistemology" to describe contemporary environmental perception: subjects infer air conditions through "what has been intercepted" rather than direct observation. This epistemology exhibits three characteristics—indirectness, posteriority, and negativity—revealing how visualization technologies "produce" the objects they claim to "represent."

The analysis unfolds across three dimensions. First, nineteenth-century physicist John Tyndall's light beam experiments translated dust into visual testimony of disease-causing bacteria, establishing "seeing" as rhetorical persuasion. Second, a genealogical examination traces how the HEPA filter's 0.3-micron standard was translated from Cold War military parameters into health risk thresholds. Third, the analysis explores how Dyson's digital interfaces deploy numerical authority and color coding to modulate affective responses while delimiting interpretive agency.

The core argument holds that dust's existence is not physical disclosure but systematic technological translation—encoding invisible particles into persuasive visual indicators that shape subjects' risk perception. By anatomizing visibility's construction, this paper provides reflexive coordinates for studying sensory politics within technological governance networks.

Keywords: Visualization Technology, Dust, HEPA, Filter Epistemology, Air Quality

⁶ Graduate Student, Master of Fine Arts Program in Plastic Arts, College of Fine Arts, National Taiwan University of the Arts